

IQTISODIYOTNING FALSAFIY ASOSI

Suyarqulov Fayozjon Azamat o'g'li
Qamariddinov Fazliddin Jamoliddin o'g'li
Ilmiy raxbar: Butayev Ilxom
SAMDUKF

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408637>

Ananatsiya: Iqtisodiyot falsafasining asosiy tushunchalarini oydinlashtirish muammosi

Kalit suzlar: iqtisod, insoniy, fundamental, qadriyat-dunyo ijtimoiy-iqtisodiy

KIRISH:

Iqtisodiyot falsafasi iqtisodiy fanning falsafiy asoslarini ko'rib chiqishdir. U iqtisodiy, mulk, tovar va pul falsafasi, iqtisodiy siyosat, taqsimlash tamoili, jamiyatda iste'molchi tanlovi, byurokratiyaning iqtisodiy mohiyati, ishbilarmonlik etikasini o'z ichiga oladi. Iqtisodiyot falsafasi asosiy e'tiborni "qiymat-narx" muammosi kabi masalalarga qaratadi, bu muammoni falsafiy mulohazasiz adekvat hal qilib bo'lmaydi. Ijtimoiy faylasuflarning ta'kidlashicha, zamonaviy jamiyat iqtisodchilikning eng yuqori namoyon bo'lishi bilan tavsiflanadi. Kapitalizm rivojlanishi bilan foyda va samaradorlik bilan bog'liq bo'lmagan qadriyatlar va an'analar o'z ma'nosini yo'qotadi. Kapitalistik munosabatlar rivojining yangi bosqichi bo'lgan hozirgi holat bozorning oldi-sotdisi, foydasi va foydasi bilan yanada kuchliroq ta'sir ko'rsatishi bilan ajralib turadi. Ma'naviy qadriyatlar (vijdon, burch, sevgi, vatanparvarlik) o'z rolini yo'qotmoqda. Iqtisodiyot o'zining sovuq hisob-kitobi, ratsionalligi bilan ma'naviyat tuprog'ini buzadi. Iqtisodiy jamiyat ma'naviyatining yo'qligi tashkilot va tuzilmadagi og'ish yoki qandaydir pastlik emas. Ma'naviyatning etishmasligi uning mohiyatidan dunyoga xudbin-iste'molchi munosabatining ifodasi sifatida kelib chiqadi. Endi tabiat taqdiri uchun qayg'urish unchalik qadrlanmaydi inson shaxssiz mavjudodga, iste'molchiga, texnokratga, tovar-pul ishlab chiqarish uchun samarali tadbirkorga aylanadi. Ammo vijdonsiz, halolliksiz, odamlar haqida qayg'urmasdan, aniq amalga oshirilgan axloqiy qoidalarsiz muvaffaqiyatli ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlarni amalga oshirish mumkin emas. Ko'rinib turibdiki, iqtisod falsafasining ochilish maydonida axloqiy masalalar muhim o'rin tutadi.

1.fundamental ahamiyatga ega. Shuni yodda tutish kerakki, iqtisodiyotning asosiy kategoriyalarining falsafiy jihati, birinchidan, insonning tevarak-atrofdagi iqtisodiy dunyoning mavjudligiga bo'lgan ishonchini va insonning o'zini o'z ongi bilan mustahkamlaydi. Bu iqtisodiy voqelikning falsafiy va ontologik asoslari va old shartlarini tasdiqlash haqida. Ikkinchidan, asosiy toifalar iqtisodiyot hodisalari to'g'risida etarli bilim berish uchun mo'ljallangan. Bu epistemologik jihat. Uchinchidan, asosiy toifalarning maqomi prinsipial ahamiyatga ega bo'lib, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning qadriyat-dunyo qarashlari va yo'nalishlari, ularning faoliyati va xulq-atvorini rag'batlantirishning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, biz iqtisodiy dunyoda shaxs haqida gapiramiz. To'rtinchidan, asosiy kategoriyalar nafaqat kognitiv regulyatorlar funksiyasini bajaradi, balki amaliy faoliyatda maqsad qo'yish ma'nosiga ham ega. Iqtisodiy amaliyotda falsafiy va uslubiy tamoyillar va kategoriyalarga asoslangan loyihalar va dasturlar tuziladi. Iqtisodiyot falsafasining asosiy kategoriyalari qatoriga iqtisodiyot, iqtisodiyot, bozor kategoriyalari kiradi. Eng keng qamrovli kategoriya – «iqtisod» bo'lib, u jamiyat iqtisodiy hayotining murakkablighi va xilma-xilligini aks ettiradi. Iqtisodiyot hayot ishlab chiqarishi, inson hayotining asosiy shakli sifatida qaraladi. Ushbu kontseptsiyaning mazmuni insoniy, umumiy va ilohiy parametrlarni o'z ichiga oladi.

Iqtisodiyotning umumiy yadirosi tabiatini boshqarish, ya'ni. bu erda boshqaruv va ekologik faoliyatning chuqur o'zaro bog'liqligi ta'kidlangan. Bu muammo olimlarning ishlarida chuqur falsafiy rivojlanish oldi. "Iqtisodiyot"ning yana bir asosiy toifasi inson faoliyatining ikki xil jihatini o'z ichiga olgan eng muhim shakli sifatida talqin etiladi. Zamonaviy ijtimoiy fanda iqtisod boshqaruv usuli, iqtisodiy faoliyatning alohida holati sifatida talqin qilinadi. Ko'pgina iqtisodchilarning ta'kidlashicha, iqtisodiyot o'zining chuqur ma'nosida ayirboshlashga qaytadi va u ayirboshlash orqali mavjud. Bundan tashqari, ayirboshlash ijtimoiy hayotning umuminsoniy hodisasi va pul bilan bog'liq harakat sifatida tushuniladi. Boshqa ijtimoiy nazariyotchilar iqtisodning mohiyati mehnatning tabiati bilan belgilanadi, boshqalari esa o'zagini qiymat mazmunida ko'radilar, degan mulohazalarni bildiradilar. Iqtisodiyotni ishlab chiqarish munosabatlari majmui sifatida ham bilamiz. Taniqli iqtisodchi V. V. Leontevning fikricha, har bir mamlakat iqtisodiyoti yirik tizim bo'lib, unda iqtisodiy faoliyatning ko'plab turlari mavjud bo'lib, tizimning har bir tarkibiy qismi faqat boshqalardan nimanidir olgani uchungina mavjud bo'lishi mumkin, ya'ni. boshqa havolalarga ham bog'liq. Demak, iqtisodiyot – bu iqtisodiy aloqalar va munosabatlar tizimi, maxsus tartiblangan tuzilmadir. Iqtisodiy tizim sohasi odatda quyidagilarni o'z ichiga oladi: to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish, taqsimlash, almashish va har xil turdagi tovarlar va xizmatlarni iste'mol qilish. Gap turli xil tavarlar, jumladan, oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy, maishiy texnika, avtomobillar haqida bormoqda va umuman olganda, yaxshilik tushunchasi ma'lum bir ijobiy ma'noni o'z ichiga olgan hamma narsani anglatadi. Xizmatlar - bu odamlarning maqsadli faoliyati bo'lib, uning natijalari har qanday ehtiyojlarni, masalan, transport, aloqa xizmatlarini qondiradigan foydali ta'sirga ega. Ishlab chiqarish tushunchasi birinchi navbatda moddiy mahsulotlar ishlab chiqarish bilan bog'liq. Lekin, aslida, barcha yetakchi mamlakatlarda moddiy ishlab chiqarish ulushi o'nlab yillar davomida barqaror ravishda o'z o'rnini xizmat ko'rsatish sohasiga bo'shatib kelmoqda. Ommaviy axborot vositalari har bir narsa bilan to'ldirilgan juda ko'p ma'lumotni qayta ishlaydi va barcha reklama ularning haqiqiy xususiyatlari bilan unchalik bog'liq bo'lmagan mahsulot namunalari taklif qiladi. Fanda va kundalik amaliyotda tovar ayirboshlash uchun ishlab chiqarilgan o'ziga xos iqtisodiy tovar sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. U ikkita xususiyatga ega: har qanday inson ehtiyojlarini qondirish qobiliyati va almashinuvga yaroqlilik. Odatda, bu ma'noda tovarning sig'imi uniki deb aytiladi iste'mol qiymati. Gap uzoq tarixga ega, turli yondashuv va talqinlarga ega fundamental ijtimoiy-iqtisodiy masala haqida bormoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, iqtisodiy tizimning tuzilishi juda murakkab. Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy fanda umumiy qabul qilingan atamalar aniqlangan:

- mikroiqtisodiyot - alohida iqtisodiy sub'ektlarning xatti-harakatlari; firmalar, kichik korxonalar, uy xo'jaliklari faoliyati;
- makroiqtisodiyot - milliy iqtisodiy tizimning bir butun sifatida faoliyat yuritishi;
- mezoqtisodiyot - dastlabki iqtisodiyotning ayrim quyi tizimlarining faoliyati;
- superiqtisodiyot - butun jahon iqtisodiyoti.

2 Iqtisodiyot va siyosatning falsafiy momolar Ko'rib chiqilgan barcha umumiy falsafiy qoidalar jamoat hayotiga tegishli. Shu bilan birga, ular bu erda konkretlashtiriladi va qo'llash ob'ektiga ko'ra muhim o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu ob'ekt - jamiyat - shunchalik muhim va keng qamrovliki, hatto umumiy falsafiy qonunlarning nisbatan xususiy qo'llanilishi ham har birimiz uchun fan uchun emas, balki amaliyot uchun fundamental ahamiyatga ega. Axir, har birimiz jamiyatda yashaymiz. Boshqa tomondan, alohida hodisalarni umumiy falsafiy

nuqtai nazardan ko'rish hal qiluvchi dunyoqarash va hayotning mazmuniga ega. Siyosat va iqtisodning o'ziga xos jihatlari bor, lekin ayni paytda ularning umumiy jihatlari ham ko'p. Ularni, eng avvalo, jamiyatning bugungi hayotini amalda belgilab olishi birlashtiradi. Bundan tashqari, ular asosan bir-biriga yo'naltirilgan: mamlakatimizda iqtisodiyot hali ham siyosiy deb atalishi bejiz emas, iqtisodiy siyosat esa siyosatning asosiy turi hisoblanadi. Biroq, ularni ajratish tendentsiyalari aniq va juda kuchli, ayniqsa g'arbda. "Iqtisodiyot – siyosat" juftligida birinchi navbatda iqtisodga e'tibor qaratish lozim. Albatta, bu sohalar bir-biridan ajralmas va birlashgan, ammo masalaga tarixan yondashadigan bo'lsak, demak, ibtidoiy iqtisodiy hayotning ibtidoiy davrlarida – mehnat, mehnat mahsulotlari almashinuvi mavjud bo'lgan, lekin siyosat o'zining haqiqiy ma'nosida mavjud bo'lgan. hali mavjud emas. Iqtisodiy faoliyat hayot uchun, aniqrog'i, ma'lum turmush darajasi uchun kurash xarakteriga ega. Iqtisodiy ehtiyoj bizga cheksiz zarurat kabi yaqinlashmoqda, undan hayotning o'zini tark etmasdan qutulib bo'lmaydi. Iqtisodiyot dastlab inson va insoniyat ustidan tortishadi. Sivilizatsiyaning yorqin istiqbollari ko'p jihatdan ijtimoiy tizimlarning o'zaro bog'liqligi, yaxlit bir butun sifatida qanchalik muvaffaqiyatli ishlashi bilan belgilanadi, bunda har bir bo'g'in butun uchun ishlaydi va butun qismlarning hayotiyiligini tasdiqlovchi kuchini rag'batlantiradi. Iqtisodiy bilimsiz davlat ishlarini boshqarish qiyin. Iqtisodiy falsafa ijtimoiy falsafa tizimiga kiradi. Ong dastlab jamiyat iqtisodiy hayotining barcha bo'g'inlariga kiradi: axir, iqtisodiy munosabatlarning sub'ekti onga ega bo'lgan shaxsdir. U ongli ravishda ishlab chiqaradi va ayirboshlashni, oldi-sotdini amalga oshiradi. Uning barcha harakatlari ma'lum bir tarzda turtki bo'lib, cheksiz ehtiyojlar, maqsad qo'yish, irodaviy harakatlar, javobgarlik, huquqiy onga kiradi. Jamiyat butunligicha sub'ekt-obyekt voqelikdir. Iqtisodiy hayot - bu ijtimoiy jarayon bo'lib, unda odamlar ma'lum bir iqtisodiyotning bevosita ishtirokchilari sifatida ham, bilvosita ham umumiy iqtisodiy organizmning "qismlari" sifatida ishlaydi. Ishlab chiqarish jarayonida ular o'rtasida rivojlanayotgan kishilarning aloqalari murakkab tarkibiy-funksional va ierarxik bo'ysunuvchi tizimni tashkil qiladi; bu tizim ishlab chiqarish munosabatlari deb ataladigan narsani shakllantiradi. SHuningdek, u ishlab chiqarish vositalari bilan munosabatlarni ham qamrab oladi, ya'ni. mulkchilik shakli va yaratilgan tovarlarni ayirboshlash, taqsimlash va iste'mol qilish jarayonida odamlar o'rtasidagi munosabatlar va ularning sanoat ijtimoiylashuvi tufayli odamlarning munosabatlari, ya'ni. mehnat taqsimoti va hamkorlik va bo'ysunish munosabatlarini ifodalovchi - boshqaruv munosabatlari va odamlar kiradigan barcha boshqa munosabatlar. Boshqaruv tizimi tobora muhim rol o'ynaydigan zamonaviy ishlab chiqarishda kadrlarni tanlash joylashtirish, ularning qobiliyatlari, tajribasi, qiziqishlari va ehtiyojlarini ishlab chiqarishning o'zi, umuman kadrlar siyosati natijasida rivojlanadigan munosabatlar. , katta ahamiyatga ega. Shunday qilib, iqtisodiy munosabatlar tizimi nihoyatda kengdir - alohida ishlab chiqaruvchilarning individual munosabatlaridan tortib ishlab chiqarish vositalariga bo'lgan asosiy munosabatlargacha. Hozirgi vaqtda iqtisodiy munosabatlar siyosiy xarakterga ega bo'lib, siyosiy usullar bilan boshqariladiganligi sababli iqtisod ta'limoti siyosiy iqtisod deb ataladi. Siyosiy iqtisodning alohida ahamiyati shundan iboratki , u bugungi kunda ham butun insoniyat hayotida dunyoni birlashtiruvchi kuchga ega. Insoniyat hayoti esa falsafaning predmetidir. Shuning uchun faylasuflar siyosiy iqtisodni chuqur va umumlashtirib tushunishda ishtirok etib, uni o'rgandilar, tahlil qildilar va yozdilar. Jamiyatning iqtisodiy sohasi jamiyatning iqtisodiy hayoti amalga oshiriladigan ijtimoiy makondir. Uning turli jihatlari tegishli iqtisodiy fanlar tomonidan o'rganiladi. Biroq,

ijtimoiy falsafa e'tibordan chetda qololmaydigan bir qator savollar mavjud. Bular, birinchi navbatda, savollar:

- butun jamiyat va uning iqtisodiy hayoti bir-biri bilan qanday bog'liq va u jamiyat taraqqiyotiga qanday ta'sir qiladi;
- iqtisodiy hayotning o'zi va uning asosiy ko'rinishlari rivojlanish manbalari nimadan iborat;
- uning ob'ektiv va sub'ektiv tomonlari nisbati qanday;
- iqtisodiy ong nima va u jamiyatning iqtisodiy hayotiga qanday ta'sir qiladi;
- jamiyatda mavjud iqtisodiy munosabatlar va odamlarning iqtisodiy manfaatlari qanday bog'liqligi;
- turli ijtimoiy guruhlar, shaxslar va jamiyatning iqtisodiy manfaatlari qanday o'zaro ta'sir qiladi;
- jamiyatning iqtisodiy hayotiga, uning rivojlanishiga imkon qadar ongli, shu jumladan ilmiy ta'sir ko'rsatish;
- jamiyat iqtisodiy hayoti evolyutsiyasi va iqtisodiy islohatlarning nisbati, ularda davlatning roli.

Bularning barchasi va boshqa ko'plab muammolar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy-falsafiy xarakterga ega bo'lib, jamiyatning yaxlit ijtimoiy tizim sifatida mavjudligi bilan bog'liq.

Xulosa

Odatda faylasuflar iqtisodiy muammolarga unchalik ahamiyat bermaydilar. Ular ularni dunyoviy va shuning uchun falsafiy mulohazalar markazida bo'lgan borliq, bilim va inson haqidagi ulug' va yakuniy savollardan uzoq deb hisoblaydilar. Axir, biz hammamiz u yoki bu tarzda iqtisodiy hayotda ishtirok etamiz: biz nimadir iste'mol qilamiz va ishlab chiqaramiz, moddiy farovonlikka intilamiz va kambag'al bo'lishni xohlamaymiz. Ko'pchiligimiz vaqtimizning muhim qismini ishlashga bag'ishlaymiz, bu aslida inson hayotining boshqa nomi. Biz erkinlikni hayotning asosiy qadriyatlaridan biri deb bilamiz, lekin u iqtisodiy faoliyat erkinligi bilan chambarchas bog'liq. Iqtisodiyot falsafasi iqtisodiy, mehnat, erkinlik, ratsionallik, xohish va ehtiyoj, boylik, qashshoqlik kabi ayrim asosiy iqtisodiy kategoriyalarning falsafiy ma'nosini tahlil qiladi. Bu tushunchalar o'z ma'nosiga ko'ra iqtisod doirasidan tashqariga chiqadi, ularning ma'nosi vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Ularning mazmunini tushunishga harakat qilib, biz iqtisodiy faoliyatning tabiati, uning inson hayotidagi o'rni haqida umumiy tasavvurga ega bo'lamiz. Natijada, iqtisod falsafasi umumiy tarzda bayon qilingan iqtisod emas, balki inson mavjudligining bir qator juda muhim jihatlariga ta'sir qiluvchi falsafa ekanligi ma'lum bo'ladi. Zamonaviy falsafa jamiyat iqtisodiy hayotining ko'plab muammolarini ko'rib chiqadi, u orqali mulk, taqsimot, ayirboshlash va iste'mol munosabatlarini tushunadi. Jamiyatning iqtisodiy hayotiga falsafiy yondashuvlar iqtisodiy hayotning rivojlanish manbalari nimadan iboratligini, iqtisodiy jarayonlarda ob'ektiv va sub'ektiv tomonlarning nisbati qanday ekanligini, jamiyatda turli ijtimoiy guruhlarining iqtisodiy manfaatlari qanday birgalikda mavjudligini, nima ekanligini aniqlashga harakat qiladi. jamiyatning iqtisodiy hayotidagi islohotlar va inqiloblarning nisbati va boshqalar. Zamonaviy ijtimoiy falsafa moddiy ishlab chiqarishning ahamiyatini tan oladi, lekin uni ijtimoiy hayotning bir xil darajada muhim sohalaridan biri deb hisoblanadi, ularsiz jamiyatni ham tasavvur qilib bo'lmaydi.

References:

1. Borisov, E.F. Iqtisodiy nazariya. Darslik /
2. Igoshin, N.V. Iqtisodiyot. O'quv qo'llanma / N.V. Igoshin. - M.: BIRLIK-DANA. 2004. - 607 b.
3. Osipov, Yu.M. Iqtisodiyot falsafasi. O'quv qo'llanma / Yu.M. Osipov. - M.: Iqtisodchi. 2005. - 320 b.
4. Rosenko, M.N. Zamonaviy falsafa asoslari: Darslik /M.N. Rosenko. - Sankt-Peterburg: "Lan". 1999. - 295 b.
5. Samsin, A.I. Iqtisodiyot falsafasi asoslari. Universitetlar uchun darslik / A.I. Samsin. - M.: BIRLIK - DANA. 2003. - 271 b.
6. Skirbek, G. Falsafa tarixi. O'quv qo'llanma / G. Skirback. - M.: VLADOS. 2003. - 715 b.
7. Kirillova, V.I. Falsafa. Darslik / V.I. Kirillov. - M.: Huquqshunos. 2001. - 376 b.
8. Balashov L.E. Falsafa: darslik. 3-nashr, tuzatishlar va qo'shimchalar bilan - M., 2008. - p. 664.
9. Falsafa. Ma'ruza kursi. Leshkevich T.G.
10. Falsafa. Ma'ruza matnlari. Imtihonlarni topshirish uchun qo'llanma. Yakushev A.V.